

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА. ОСОБЕННОСТИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА

Рахматова Санобар Низамовна

Джумаев Баходир Игамович

Бухоро давлат тиббиёт институти

rahmatova.sanobar@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0009-5082-5450>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429098>

Актуальность изучения проблемы инсульта у лиц молодого возраста обусловлена тем, что его этиология у значительной части больных отличается от этиологии инсульта в старших возрастных группах и часто остается невыясненной, а это влияет на вторичную профилактику; недостаточно разработан алгоритм обследования этих пациентов; велики медико-социальные последствия. Среди лиц молодого возраста с ИИ к труду возвращаются свыше 40%, что связано с лучшим восстановлением двигательных и речевых функций по сравнению с пациентами более старших возрастных групп [2, 7]. В связи с вышеизложенными аспектами проводится ряд исследований, изучающих инсульт у лиц молодого возраста.

Наиболее распространенной в клинической практике является классификация этиопатогенетических подтипов ИИ (TOAST), рассмотрим некоторые положения [12, 15]:

1. Атеротромботический инсульт (вследствие атеросклероза крупных артерий, включая артериоартериальную эмболию).
2. Кардиоэмболический инсульт (кардиальная эмболия).
3. Лакунарный инсульт (вследствие окклюзии артерий малого калибра).
4. Инсульт другой известной этиологии.
5. Инсульт неизвестной этиологии.

Цель исследования: определить особенности этиопатогенеза ишемического инсульта у лиц молодого возраста.

Материалы и методы. Нами обследованы 10 пациентов ($n = 10$) с диагностированным ишемическим инсультом в возрасте от 19 до 45 лет ($39 \pm 9,24$), из них 5 женщин и 5 мужчин. Оценивались возраст на момент инсульта, пол, анамнез жизни и болезни (обращалось внимание на наличие в анамнезе

известных факторов риска ССЗ и ЦВЗ и их первичную профилактику), неврологический статус, проведенное клиничко-инструментальное обследование и терапия в острый период, а также назначенная вторичная профилактика.

Результаты. На основании полученных данных в исследуемой группе были диагностированы следующие этиопатогенетические подтипы ишемического инсульта: $n = 5$ (50%) – ИИ неизвестной этиологии, $n = 2$ (20%) – ИИ другой известной этиологии, $n = 2$ (20%) – ИИ лакунарный, $n = 1$ (10%) – ИИ атеротромботический. Группа пациентов с ИИ неизвестной этиологии преимущественно представлена (4 из 5 обследованных пациентов) женщинами. В 4 из 5 случаев проводились скрининговые анализы крови на поиск патологии свертывающей системы. Во всех случаях были найдены те или иные отклонения от нормы (гены «риска» тромбофилий, развития ЦВЗ, склонности к гипокоагуляции, антифосфолипидный синдром, нарушение

фолатного цикла и другие). Все вышеуказанные пациенты консультированы гематологом. Однако, для точной верификации клинически значимой патологии свертывающей системы крови был необходим более широкий спектр анализов, выходящий за пределы стандартов оказания медицинской помощи. Весьма интересна группа пациентов с ИИ другой известной этиологии. 1 случай представлен мужчиной 19 лет, у которого была диагностирована острая диссекция правой внутренней сонной артерии (ВСА), по поводу чего по окончании острого периода заболевания было выполнено стентирование сонной артерии. Во 2 случае ИИ произошел во время беременности вследствие тромбоза поперечного синуса, а при обследовании по данным анализов крови у пациентки был выявлен повышенный уровень волчаночного антикоагулянта, фолата и гомоцистеина.

В группе пациентов с лакунарными ИИ были диагностированы неизвестные до дебюта инсульта заболевания и патологические состояния, являющиеся факторами риска ЦВЗ – гипертоническая болезнь, каротидный атеросклероз со стенозированием менее 50%, нарушение толерантности к глюкозе в 1 случае и гиперурикемия во 2 случае.

Выводы. Встречаемость этиопатогенетических подтипов ишемического инсульта у лиц молодого возраста отличается от общей популяции, т.к. данная патология характерна больше для людей старших возрастных групп. Наиболее часто диагностировался инсульт неизвестной этиологии, что связано с определенной сложностью верификации факторов риска. Распределение исследуемых пациентов по этиопатогенетическим подтипам в целом совпадает с результатами других публикаций.

Таким образом всем лицам молодого возраста с ишемическим инсультом имеет смысл проводить поиск возможной патологии свертывающей системы крови, т.к. встречаемость отклонений от нормы, которые показывают скрининговые исследования, очень высока (40%).

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Чемакин, Н.Ю. Этиологические аспекты инсульта в молодом возрасте с разбором клинического случая / Н.Ю. Чемакин // Университетская медицина Урала. – 2019. – №2. – С.43-44.
2. Янишевский, С.Н. Современные возможности лечения пациентов после перенесенного ишемического инсульта / С.Н. Янишевский, Н.В. Цыган, С.Ю. Голохвастов, Р.В. Андреев // Поликлиника. – 2017. – №4-2. – С.55-60.
3. Геморрагический инсульт // Клинические рекомендации. – 2020. – 64 с. (http://ruans.org/Text/Guidelines/hemorrhagic_stroke-2020.pdf).
4. Стаховская, Л.В. Эпидемиология инсульта в России по результатам территориально-популяционного регистра (2009-2010) / Л.В. Стаховская, О.А. Ключихина, М.Д. Богатырева, В.В. Коваленко // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2013. – Т.113, №5. – С.4-10.
5. Гайворонская, Е.С. Особенности этиологии, клинического течения и исходов

инсультов у пациентов молодого возраста / Е.С. Гайворонская, А.Д. Гайворонская, С.С. Гайворонский // The Journal of scientific articles "Health and Education Millennium". – 2018. – Vol.20, №7. – P.53-57.

6. Андреева, А.Ю. Изучение липидного профиля крови и состояния системы гемостаза у больных с острым геморрагическим инсультом / А.Ю. Андреева, М.М. Кудрявцева, Г.П. Дробот // Современные проблемы медицины и естественных: сб. тез. / Под ред. Дубинин М.В., Ведерников А.А., Дробот Г.П. [и др.]. – Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2018. – С.86-92.

7. Прилепская, О.А. Инсульт у лиц молодого возраста: все ли мы знаем? / О.А. Прилепская, О.А. Дубровина // Университетская медицина Урала. – 2016. – Т.2, №1(4). – С.75-79.

8. Пизова, Н.В. Криптогенный инсульт в молодом возрасте: диагностические трудности и новые терапевтические возможности / Н.В. Пизова, О.А. Скачкова, Н.А. Пизов // Поликлиника. – 2019. – №3. – С.18-22.

9. Ornello, R. Distribution and Temporal Trends From 1993 to 2015 of Ischemic Stroke Subtypes: A Systematic Review and Meta-Analysis / R. Ornello, D. Degan, C. Tiseo [et al.] // Stroke. – 2018. – Vol.49, №4. – P.814-819.

10. Wilner, A. Stroke in Young Patients: 5 New Things / A. Wilner // Neurology Times. – 2018. – (<https://www.neurologytimes.com/stroke/strokeyoung-patients-5-new-things>).

11. Kissela, B. Stroke in the Young: Preliminary Results for Temporal Trends in the Age of Stroke Incidence in a Large, Bi-Racial Population / B. Kissela, K. Alwell, J. Khoury [et al.] // Stroke. – 2014. – Vol.45, №1. – P.46-51.

12. Adams, H.P. Design of the trial of Org 10172 in acute stroke treatment (TOAST) / H.P. Adams, R.F. Woolson, W.R. Clarke // Controlled Clinical Trials. – 1997. – Vol.18, №4. – P.358-377.

13. Huang, Y. Evaluation of the Influence of Etiological Factors on the Economic Burden of Ischemic Stroke in Younger Patients in China Using the Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) Classification / Y. Huang, X. Liao, Z. Song [et al.] // Medical Science Monitor. – 2019. – Vol.25. – P.637-642.

14. Nawaz, B. Young ischaemic stroke incidence and demographic characteristics – The Norwegian stroke in the young study – A three-generation research program / B. Nawaz, G. Eide, A. Fromm [et al.] // Eur. Stroke J. – 2019. – Vol.4, №4. – P.347-354.

15. Adams, H.P. Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment / H.P. Adams, B. Bendixen, L. Kappelle [et al.] // Stroke. – 1993. – Vol.24, №1. – P.35-41